

CZU: 343.541:343(498)(094.4) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12154427>

CARACTERISTICĂ GENERALĂ A INFRAȚIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII SEXUALE CONFORM LEGISLAȚIEI ROMÂNIEI

Doboș (Popa) Georgiana

Subofițer operativ principal, Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț,
„General de Brigadă Constantin Stavăr”,
doctorandă, Școală Doctorală Științe Juridice și Științe Economice,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0002-5077-2485

Caia Dănuț – Gheorghică

Preot Iconom Stavrofor, Parohia „Schimbarea la Față” Tașca, Neamț,
doctorand, Școală Doctorală Științe Juridice și Științe Economice,
Universitatea de Stat din Moldova
ORCID: 0000-0003-0540-3055

Sexual offenses are one of the most negative looked upon deeds, after offenses against humanity. The collective mentality and societies preconceptions, firmly condemn such deeds, even when age or other circumstances don't result in a criminal liability. The social notoriety of sexual offenses and their firm dismissal at the level of society have determined the legislator to impose extremely harsh sentences, in some aggravating circumstances, close to the ones for murder.

Keywords: *sexual, extremely, circumstances, mentality.*

Infrațiunile sexuale sunt cele mai blamate fapte, după cele care fac referire la infrațiunile contra vieții. După cum observăm mentalitatea colectivă, ideile preconceptuate ale societății, condamnă cu fermitate asemenea fapte, chiar și atunci când vârsta sau alte împrejurări nu atrag o răspundere penală. Rezonanța socială a infrațiunilor sexuale și dezaprobarea lor cu fermitate la nivelul societății au convins legiuitorul să impună un regim sancționator extrem de aspru, apropiat de cel al infrațiunilor de omor, în diferite circumstanțe agravante.

Agresiunea sexuală și violul presupun realizarea unor acte de natură sexuală neconsimțite, prin constrângerea victimei, punerea ei în imposibilitate de a se apăra sau de a-și exprima voința. Dacă violul se referă la raportul sexual (actul sexual normal), actul sexual oral sau anal, precum și la orice acte de penetrare vaginală sau anală, agresiunea sexuală se referă la alte acte de natură sexuală decât cele indicate (de pildă, atingerea sânilor, sărutarea victimei, cu intenție sexuală).

Violul este sancționat cu pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani, iar în

forma sa agravată, quantumul închisorii poate ajunge până la 18 ani. Spre deosebire de viol, agresiunea sexuală este pedepsită mai blând, cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar în forma sa agravată, poate ajunge până la 15 ani. În ambele cazuri, calitatea de minor a victimei reprezintă un element circumstanțial agravant, sancționat cu o pedeapsă mai mare.

În literatura noastră juridică, materia infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ne este prezentată la (art. 218 – art.223) și este complet revizuită, pe baza unei noi concepții, în acord cu soluțiile din alte sisteme de drept comparat, privind relațiile dintre infracțiunile înscrise în această categorie.

Așa cum se poate observa, titlul acestui capitol, spre deosebire de Codul penal vechi, a fost modificat de legiuitorul Codului penal în vigoare, noua denumire fiind „Infrațiuni contra libertății și integrității sexuale”. Un asemenea titlul a fost discutabil în doctrina penală.

În acest sens, s-a motivat în doctrină că faptele incriminante în acest capitol din Codul penal nu se referă numai la cele care atentează la libertatea și integritatea sexuală, ci se referă la viața sexuală și sub alte aspecte.

De asemenea, este interesant de observat și faptul că în cuprinsul acestui capitol sunt incriminate faptele de viol (art. 218), agresiune sexuală (art. 219), actul sexual cu un minor (art. 220), coruperea sexuală a minorului (art. 221), racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222), și hărțuirea sexuală (art. 223). Din aceste incriminări, își au corespondent în legea penală anterioară numai violul (art. 197), actul sexual cu un minor (art. 198), coruperea sexuală (art. 202) și hărțuirea sexuală (art. 204). Apoi, observăm că legea penală în vigoare nu a mai cuprins în acest capitol și alte fapte care aduc atingere vieții sexuale prevăzute în legea penală anterioară, cum ar fi fapta de seducție (art. 199), incestul (art. 203) și perversiune sexuală (art. 201).

Dacă facem referire la partea specială a noului Cod penal, modificările aduse, pun accentul pe infracțiunile referitoare la viața sexuală, legiuitorul modificând concepție asupra infracțiunilor împotriva libertății și integrității sexuale, în acord cu soluțiile diferitelor coduri europene în materie, realizând totodată o delimitare mai clară între conținutul acestora.

În ceea ce privește infrațiunea de viol, este de remarcat că varianta tip a infracțiunii nu a fost modificată în esență, terminologia utilizată de textul noului Cod penal a fost aleasă în așa fel încât să răspundă și să înlăture controversesele apărute în practică.[1, p. 263.]

În actuala reglementare elementul material al infracțiunii de viol este reprezentat de actul sexual de orice natură, noțiune care este suficient de vagă

pentru a produce confuzie. Având în vedere faptul că au existat, soluții contradictorii pe această temă s-a impus promovarea unui recurs în interesul legii, în scopul clarificării noțiunii de act sexual de orice natură, instanța supremă făcând următoarele precizări: prin act sexual de orice natură, susceptibil a fi încadrat în infrațiune viol prevăzută de art 197 C.pen și respectiv, în infrațiunea prevăzută în de art 198 C.pen se înțelege orice modalitate de obținerea a unei satisfacții sexuale prin folosirea sexului sau acționând asupra sexului, între persoane de sex diferit sau de același sex, prin constrângere sau profitând imposibilitatea persoane de a se apăra ori de a-și exprima voința.

Din păcate, decizia I.C.C.J. nr. III/2005 nu lămurește principala problemă în această materie și este confuză, cu privire la faptul că sexul oral și cel anal reprezintă sau nu un act sexual, în sensul articolelor 197 și 198 Cod penal anterior. În loc să rezolve această dilemă printr-un răspuns elocvent, instanța s-a complicat în explicații colaterale pur teoretice fără relevanță pentru practica penală. [2, p. 195 – 196]

În privința formelor agravate s-a realizat și de această dată o simplificare a reglementării, reenunțându-se la acele elemente de agravare care pot fi valorificate corespunzător în cadrul individualizării judiciare. [3, p. 263]

Se poate observa că în noua reglementare s-au păstrat unele dintre circumstanțele agravante actuale și anume: victima se află în îngrijirea ocrotirea educarea paza sau tratamentul făptuitorului; fapta fost săvârșită de două sau de mai multe persoane împreună, fapta a avut ca urmare vătămarea corporală în cazul producerii de vătămări, referire la vătămări grave asupra sănătății fiind înlocuită cu aceea de vătămare corporală, în conformitate cu modificările aduse infrațiunii de vătămare corporală. [4, p. 40]

De reținut că în cazul în care violul a fost săvârșit de mai multe persoane, nu se mai poate reține circumstanța agravantă legală prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. a) Cod penal.[5]

A fost de asemenea menținută varianta agravată a infrațiunii, în situația în care urmarea imediată a constituit-o moartea victimei.

În acest context, mai precizăm faptul că în doctrina penală se face distincție între viața sexuală, relații sexuale, raport sexual, actul sexual și acte de perversiune sexuală; diferențieri care prezintă un interes major pentru înțelegerea corectă a conținutului acestor noțiuni în raport cu alte concepte cu care adesea s-ar putea confunda.[6, p. 388-389]

În publicațiile autorilor români de drept penal, prin relații sexuale se înțelegea, în sens larg, orice act care presupune un contact fizic sexual, adică o

unire sexuală ori, cum i se mai spune, o împreunare corporală voluntară între două persoane de sex diferit (acte fiziologice care solicită organele genitale diferite ale partenerilor).[6, p. 388]

Așa de pildă, această expresie de relații sexuale a fost folosită atât în norma de incriminare referitor la fapta de adulter, cât și în norma de incriminare din art. 200 C.pen. anterior privitor la relații sexuale între persoane de același sex, în timp ce la alte infrațiuni, de pildă la infrațiunea de viol, raportul sexual cu o minoră, seducție și incest, sintagma folosită era cea de raport sexual.

În prezent, legiuitorul Codului penal în vigoare folosește termenii de raport sexual, act sexual oral sau anal aproape la toate infrațiunile din capitolul VIII („Infrațiuni contra libertății și integrității sexuale”), spre deosebire de legiuitorul Codului penal anterior pentru a denumi această unire a organelor sexuale diferite – la aproape toate infrațiunile menționate în Capitolul III („Infrațiuni privitoare la viață sexuală”) era aceea de act sexual.

Expresia relații sexuale desemnează atât un singur raport sexual, cât și o pluralitate, așa încât, susținerea că în ambele ipoteze avem o unitate infracțională ni se pare corectă; dacă raporturile sexuale plurale au loc pe baza aceluiși rezultat delictuos, ele ar putea lua forma infrațiunii continuate (unitate legală de infrațiune).

Așadar, diferența dintre aceste două expresii, de raport sexual și relații sexuale, este aceea de a preciza că raportul sexual implică un singur act față de expresia de relații sexuale, care ar cuprinde nu numai forma unei pluralități de acte, ci și formă continuată, adică a mai multor acte, săvârșite la anumite intervale de timp și cu aceeași rezoluție delictuoasă.

Indiferent dacă este vorba de un act sexual unic sau plural, prin sintagma raport sexual nu s-ar putea înțelege, într-o anumită viziune, decât actul sexual între persoane sexe diferite pe baza căruia are loc procreația. [7, p. 245] Astfel, așa-zisul act sexual este acela care a realizat împlinirea dorinței sexuale a două persoane de sexe diferite prin folosirea organelor sexuale. [6, p. 388-389]

În Codul penal în vigoare, noțiunea de act sexual a căpătat înțelesuri diferite. În noua concepție, actul sexual ar putea fi orice act sexual de orice natură, fie cu o persoană de același sex, fie cu o persoană de sex diferit.

În viziunea unor autori, actul sexual ar cuprinde în sfera sa și raporturile sexuale între persoane de același sex. În acest sens, expresia relații sexuale între persoane de același sex și-a pierdut orice accepțiune penală, ceea ce a justificat și dezincriminarea relațiilor sexuale între persoane de același sex. [8, p. 101]

După părerea noastră, există un sens și mai larg al expresiei de „relații sexuale”, care se referă la toate formele în care se poate etala viața sexuală a unei persoane în cadrul unei relații cu alte persoane. În acest înțeles, ar intra în conceptul de relații sexuale, pe lângă raporturile sexuale, actul sexual și actul de perversiune sexuală.

În acest sens se exprimă și Florin Streteanu, care consideră că noțiunea de act sexual, de orice natură, ar avea o extindere care ar îngloba, pe lângă raporturile sexuale normale, și relații sexuale între persoane de același sex, dar și perversiunile sexuale. [9, p. 101]

În același sens, Petre Dungan, Tiberiu Medeanu, Viorel Pașca, definesc actul sexual prin includerea atât a raporturilor sexuale normale, cât și a celor nefirești, heterosexuale, precum și actele homosexuale, astfel că întreținerea unor raporturi sexuale normale, precedată sau urmate de raporturi sexuale anale sau orale, în opinia autorilor citați, ar intra în sfera actului sexual care ar include și actele de perversiune sexuală.

Ne abținem să ne dăm cu părerea, însă, dacă prin noțiunea de „act sexual” s-ar înțelege și actul de perversiune sexuală. Acesta din urmă, chiar dacă se înfățișează ca un mod nefiresc de satisfacere a instinctului sexual, nu face parte din categoria actelor sexuale (raport sexual între femeie și bărbat sau act sexual între persoane de același sex), deoarece prin actele de perversiune sexuală se urmăresc numai provocarea excitației sexuale și satisfacerea instinctului sexual prin procedee artificiale. Această opinie este în concordanță și cu unele soluții din practică judiciară, soluție care în final a fost consacrată și printr-o decizie a Înaltei Curți pronunțată într-un recurs în interesul legii. Trecând în revistă soluțiile pronunțate în problema care ne preocupă, Înalta Curte a constatat că unele instanțe s-au reliefat, în sensul că prin act sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de același sex se înțelege, orice modalitate de obținere a unei satisfacții sexuale cu o persoană de același sex, dar și prin orice alt act de perversiune sexuală. În opinia acestor instanțe, actul sexual oral sau cel anal ar trebui considerat act de perversiune sexuală.

Există însă și o altă abordare a acestei chestiuni de către instanțele judecătorești, care s-au pronunțat că prin act sexual, de orice natură, se înțelege numai acea modalitate de obținere a unei satisfacții sexuale prin folosirea sexului sau acționând asupra sexului între persoane de sex diferit sau de același sex. Într-o asemenea viziune, actele de perversiune sexuală (acte care exclud folosirea sexului pentru satisfacerea apetitului sexual) nu fac parte din sfera actelor sexuale.

În temeiul legii, prin acte de perversitate sexuală se înțelege fapta unei

persoane de a săvârși acte nefirești în legătură cu viața sexuală, de pildă practici sexuale care în mod fiziologic nu sunt apte să producă orgasm (mângâierile obscene, fetișismul, exhibiționismul, bestialitate etc.) și care nu pot fi considerate acte sexuale în accepțiunea legii deoarece nu presupun folosirea sexului sau o acțiune asupra sexului.

O altă autoare, Magdalena Iordache, consideră că actele de perversiune sexuală constau în practicarea de acte nefirești vizând viața sexuală, diferite de cele cu caracter homosexual și care se concretizează în manifestări aberante ale instinctului sexual, scopul urmărit nefiind realizarea unui raport sexual, ci doar obținerea excitație sexuale nefinalizate.[10, p. 131]

După opinia altor autori, Ilie Pascu, Ketty Guiu, în sfera actului de perversiune sexuală ar intra orice alte modalități de obținere a unei satisfacții sexuale.[11, p. 189]

Un element de noutate îl reprezintă dezincriminarea din rândul infrațiunilor referitoare la viața sexuală a incestului, acesta regăsindu-se în cadrul circumstanțelor agravante ale infrațiunii de viol (art. 218 alin. 3 pct. 2).

Reformulare unora dintre agravante așa cum s-a întâmplat în cazul comiterii faptei asupra unei victime care este rudă în linie directă, frate sau soră cu făptuitorul, a avut ca scop accentuare faptului că infrațiunea de viol absoarbe incestul, punând astfel capăt incertitudinilor din practica judiciară cu privire la acest aspect.

În schimb, infrațiunea de incest, constând în raport sexual consimțit între rude în linie directă sau între frați și surori, se regăsește incriminată în cadrul infrațiunilor contra familiei.[12]

Libertatea sexuală presupune voința neîngrădită a persoanei în alegerea condițiilor de manifestare a vieții sale sexuale, desigur, cu respectarea normelor privind bunele moravuri. De asemenea, fiecare individ este obligat să respecte integritatea sexuală a celuilalt prin abținerea de la orice act de natură să încalce intimitatea sa sexuală.

Dacă libertatea sexuală presupune existența unei voințe de natură sexuală, integritatea sexuală presupune lipsa unei asemenea voințe sau nerelevanța ei. Legea penală protejează personalitatea individului, inclusiv concepțiile, alegerile și trăirile sale sexuale. Orice încălcare a normelor penale privind sexualitatea persoanei va naște un raport juridic de conflict ce va atrage reacția autorităților, din oficiu sau la sesizarea victimei.

În concluzie, libertatea individuală, ca valoare fundamentală, garantată de Constituția României prin articolul 23 alin (1), include și libertatea vieții sexuale, adică posibilitatea recunoscută oricărei persoane indiferent de sex, de

a lua hotărâri în legătură cu viața sexuală proprie.[13, p.16]

Incriminările din domeniul vieții sexuale au ridicat foarte multe probleme după anul 1989, stârnind ample dezbateri și polemici aprinse. Dacă s-ar face o statistică în acest sens, s-ar constata probabil că infracțiunile din acest capitol au făcut obiectul celor mai multe modificări legislative, dintre cele la care a fost supus Codul penal.[2, p. 146]

Referințe:

1. STREȚEANU, F., MOROȘANU, R. Instituții și infracțiuni în noul Cod penal. București, 2010. 2. CIOCLEI, V. Drept penal. Partea specială. București: Universul Juridic, 2007.
2. Codul penal. Codul de procedură penală. București: Hamangiu, 2016.
3. VLĂDOIU, N. M. Drept penal român. Partea Specială. București: Universul Juridic, 2014.
4. UDROIU, M. Drept penal. Partea Specială. București: C.H Beck, 2020.
5. DONGOROZ, V. și colab. Explicații teoretice ale Codului penal și român. Vol. III, 1971.
6. ANTONIU, G., BULAI, C. Dicționar juridic penal. București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1976.
7. NIȚU, D. Unele delimitări privind infracțiunea de viol. În: RPD, nr.2/2001.
8. STREȚEANU, F. Modificări recente ale legii penale. Reflecții. În: RDP, nr.2/2001.
9. IORDACHE, M. Viol. Perversiune sexuală. În: RDP nr. 1/2007.
10. GUIU, K., VOICU, A. Drept penal. Partea specială. București: Universul Juridic, 2010.
11. PASCU, I., GORUNESCU, M. Drept penal. Partea specială. București: Hamangiu, 2008.
12. Constituția României și legislația conexasă. București: Universul Juridic, 2014.

